

IN MEMORIAM

Ulrich Zellweger 1932 – 2018

Issu d'une vieille et grande famille patricienne dont le nom est étroitement associé depuis 600 ans à l'histoire, à la magistrature et à l'industrie de la ville de Trogen en Appenzell Rhodes Extérieures, Ulrich Zellweger était né le 12 novembre 1932 à Graz en Autriche. Cette date et ce lieu de naissance allaient le plonger, six ans plus tard, dans la situation douloureuse des premiers soubresauts de la deuxième guerre mondiale. A cause de l'Anschluss qui s'abattit sur l'Autriche, ses parents l'envoyèrent à Zürich, chez une tante, où il se retrouva - petit garçon - séparé de ses père et mère.

En 1945, la guerre terminée, il revint en Autriche où il fit ses études, qu'il couronna par l'obtention d'un doctorat en économie à l'Université de Vienne.

Ses premiers engagements professionnels le conduisirent en Espagne, à Madrid, puis en Egypte. Par la suite il fut engagé par la société d'Arthur Andersen, et c'est ainsi que le destin l'amena en 1964 à Paris, où il rencontra sa future femme, qu'il épousa en 1965. De ce mariage naquirent deux enfants.

Revenu en Suisse Ulrich à Lausanne, puis au Schlossberg à par la Société Suisse de l'Indus- à Bienne. Par la suite la crise années difficiles. Après avoir il remplit un nouveau mandat à la ensuite par la Winterthur et par professionnel.

Un trait de son caractère doit parlait pas, sa personnalité était terribles liés à la guerre qu'il la perte du château ancestral en de la précarité de toute chose, de la précarité de la vie même. Il ressentait très intensément la force du discours de Job lorsqu'il avait perdu tous ses biens : L'Eternel avait donné, l'Eternel a repris, que le nom de l'Eternel soit béni.

Zellweger s'établit quelque temps La Neuveville. Il avait été engagé trie Horlogère (SSIH), installée horlogère le confronta à quelques travaillé chez divers consultants, Neuchâteloise-Assurance, reprise Axa, où il acheva son parcours

être souligné : même s'il n'en sous-tendue par des souvenirs avait connue enfant. Ayant vécu Autriche, il avait été convaincu

Sa quête spirituelle s'est portée essentiellement sur l'enseignement spirituel du Christ, sans oublier pour autant que le monde a connu et connaît d'autres maîtres spirituels, dont la méditation rejoint souvent celle du Christ. Il n'aimait guère les attitudes dogmatiques et se tenait à une certaine distance, respectueuse certes, mais distance quand même, de la foi en tant que manière d'adhérer à tous les dogmes indistinctement.

Passionné par l'étymologie et le sens des mots, latiniste, helléniste, germanophone, francophone, Ulrich Zellweger remontait toujours aux racines pour que le Verbe fit sens, redevînt en quelque sorte le Verbe de Dieu, à l'image de ce texte biblique qu'il affectionnait : « Au commencement était la Parole, et la Parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la Lumière des hommes » (Evangile de Jean).

Ce sont cette foi profonde, cette spiritualité, cette manière philosophique, généreuse et désintéressée d'envisager les choses qui ont fait que l'Ordre chevaleresque de Saint-Jean de l'Hôpital de Jérusalem,

en 1982, s'est approché de lui pour le prier de rejoindre ses rangs.

Adoubé en 1993, il occupa jusqu'en 2005 le poste de Sous-Commandeur de l'Ordre de Saint-Jean à Neuchâtel, qu'il anima entre autres choses en orientant son activité vers le soutien du projet Télé Objectif Réussir, une association s'occupant de donner une formation aux chômeurs en fin de droit. En collaboration avec le Centre Social Protestant de Neuchâtel il orienta également le soutien

de la Sous-Commanderie de Neuchâtel vers La Joliette, une maison d'hébergement de personnes en difficulté. Il fut un chef très estimé, admiré pour le sérieux avec lequel il abordait toute question et pour son dévouement. Avec beaucoup de tact et de pudeur, il irradiait cette Lumière véritable qui était sa quête et chercha toujours à élever autrui.

Jean-Louis Jacot-Descombes

